

Alexandrine BONORON
Doctorante Arts Plastiques
Laboratoire de recherche PTAC / Ecole Doctorale ALL / Université Villejean Rennes 2
Chercheuse associée Archives de la Critique d'Art
Chercheuse associée Laboratoire de recherche EDITH, ESADHaR de Rouen

Interview de Lia Pradal et Camille Tallent

Le 09/08/2022

À propos de leur travail d'édition au sein d'une création plastique pluridisciplinaire sous le nom PAÏEN

Combien de fanzines/zines et d'éditions avez-vous édité depuis vos débuts ?

Sur les éditions Païen, nous avons publié entre 2015 et 2022 un total de 25 éditions (dont certaines de nos débuts n'apparaissent pas sur notre site). Par ailleurs, nous avons collaboré (en tant que graphiste, DA ou contributeur) sur d'autres publications.

Quelles ont été les conditions de mise en place de PAÏEN, et en quoi consiste la structure ?

Païen s'est créé de manière naturelle et non préméditée. Dès notre rencontre en 2014, nous avons pas mal voyagé ensemble et arpenté des territoires qui nous tenaient à cœur. Tout particulièrement la Norvège, un important point de départ de Païen à cause des faits divers liés au black metal et de la boutique *Helvete*. Nous avons autoédité un petit fanzine photo rassemblant quelques photographies prises lors de ces voyages, et ce premier fanzine s'appelait *Païen*. Nous l'avons fait pour nous, comme une relique.

Nous avons vite eu envie d'en faire d'autres, de les diffuser, et on s'est dit qu'il fallait une structure pour pouvoir en vendre. Nous avons bâti une association loi 1901 et le nom est resté.

En revanche, la "ligne" de Païen a beaucoup évolué. Nous sommes passés de photographes-autoéditeurs à une posture relevant davantage de l'éditeur, de l'iconographe, du curateur.

Pourquoi le domaine de l'édition en plus d'autres médiums artistiques comme la photographie et l'installation ?

L'édition a été notre porte d'entrée dans une pratique artistique. Grâce à cette production éditoriale, nous avons eu l'opportunité de participer à des expositions, et dans ces expositions, nous avons naturellement commencé à tisser des liens entre pages et murs, entre livre et espace. Le livre a toujours été un point de départ, médium de prédilection, mais à posteriori il en découle souvent une œuvre unique ou une scénographie, comme des excroissances du livre.

Sur votre site internet, vous ne mentionnez pas de types d'éditions : pas de mentions de zines, fanzines ou livres. Mais sur votre compte instagram, certaines éditions, comme *Flèche* ou *The Largest in the World*, sont mentionnées comme étant des zines. Donc, comment faites-vous la différence entre un zine et un autre type d'édition ? Est-ce une question de forme ou de contenu ? Qu'est-ce qu'un fanzine pour vous ?

En toute honnêteté, nous ne sommes pas très regardant sur ces terminologies. Les mentions ou non-mentions relèvent plutôt d'un certain laxisme sur notre capacité à bien communiquer.

En suivant certains critères, j'ai le sentiment que beaucoup de nos publications se rapprocheraient en réalité davantage du "livre d'artiste" (je pense aux définitions/réflexions de Dupeyrat ou de Moëglin Delcroix) que du fanzinat.

A vrai dire, nous nous faisons la réflexion que notre dernier livre *Holy Mountain* est peut-être notre premier vrai "fanzine", dans son sens originel de "fanatique magazine". C'est un livre qui propose une relecture de la collection de peinture du Musée des Beaux-Arts de Toulouse à travers le motif des montagnes bleues. Il y a dans ce livre une forme de fanatisme, de besoin de montrer et de dé-montrer, qui se rapproche finalement du fanzinat. Je pense notamment aux fanzines de black metal et le détournement de peintures et de symboles religieux.

Selon moi, le terme fanzine désigne dorénavant plutôt une "forme" qu'un fond. Je veux dire par là qu'il est souvent utilisé pour désigner un objet auto-édité et relié à la main. Même si nous avons un vrai attachement et amour pour le fanzine (dans son sens historique et ses occurrences dans divers milieux), ce qui nous intéresse, c'est le livre comme médium.

Comment calculez-vous le prix de vos éditions ?

Nous calculons le coût de fabrication pour un exemplaire ; nous y ajoutons les 40% librairie, et nous rajoutons ce qu'on peut par rapport à l'aspect du livre et ce qu'on pense que l'acheteur accepterait de mettre dedans... afin de se faire un petit bénéfice. Parfois, nous vendons des livres sans faire de bénéfices du tout, car ils sont trop chers en termes de productions par rapport au prix qu'on souhaite fixer. On se rattrape sur certains fanzines ou c'est l'inverse : parfois une édition ne nous a quasiment rien coûté, mais elle a l'apparence d'une édition qu'on peut vendre beaucoup plus cher, alors on équilibre comme ça.

Dernièrement, nous travaillons sur des projets un peu plus coûteux, qui sortent tout à fait de la scène fanzine et DIY et se rapproche d'une économie du livre (impression offset, etc) et nous faisons donc des demandes de subventions. Ceci va renouveler notre rapport à une micro économie, et à la manière dont nous fixons nos prix de bouquins.

Êtes-vous vous-même collectionneur de zines ?

Oui, mais aussi de livre en général. Les notions de bibliothèques et de collections sont très importantes pour nous.

Quels rapports entretenez-vous avec l'art contemporain (depuis l'art conceptuel jusqu'à aujourd'hui) ? Connaissez-vous l'histoire des éditions d'artistes, des fanzines, et si oui, cette histoire (avec ses artistes spécifiques) influence-t-elle votre propre production ?

Lia: J'ai commencé à avoir une pratique du fanzine quelques années avant de rentrer dans une école d'art. Je dois admettre que pendant mon cursus en école, grâce à Julien Sirjacq (professeur pôle impression), tout un monde sur le livre d'artiste s'est ouvert. Cet apport historique et théorique a en effet considérablement influencé ma production, dans le sens où elle est devenue moins spontanée, moins naïve, plus réfléchie, plus construite.

Oui, le fait d'étudier l'édition d'art et ses courants m'a fait perdre considérablement en spontanéité dans ma production. C'est peut-être justement là que nos productions ont cessé d'avoir l'énergie du fanzinat. Ce n'est ni négatif ni positif, je vois ça comme une évolution du travail. Je pense désormais beaucoup plus aux questions d'archives, d'exhaustivité, de positionnement, de pertinence... mais aussi de nécessité : produire cette édition est-il nécessaire dans les paysages éditoriaux ? Est-ce une redite ? Quel public sera touché ?

Camille : Moi je me suis efforcé pendant ma formation en histoire de l'art à balayer le plus large possible afin d'avoir une frise chronologique la plus exhaustive. Ce n'est qu'en Master que je me suis spécialisé en art contemporain en travaillant autour d'artistes comme Matthew Barney ou H.R Giger. Je travaille actuellement dans une galerie donc l'art contemporain fait partie de mon environnement direct, de mon quotidien.

En ce qui concerne l'édition, je dirais que c'est un mode d'expression qui s'est offert à moi par sérendipité. Mes influences sont multiples et ne sont pas seulement issues du domaine artistique. Ce qui m'intéresse, c'est le récit et nous en sommes entourés. L'humain n'a de cesse que d'en construire. Le fait divers, la mythologie, la religion, le documentaire ont des structures de récits qui me fascinent.

De quelle(s) manière(s) peut-on se procurer vos éditions ?

sur notre site internet www.païen.info, par mail sur editions.païen@gmail.com, et dans quelques librairies (Sans Titre, Librairie des Abattoirs, Tipi, Le Bal...) mais surtout quand on participe à des salons d'édition.

Constatez-vous une évolution dans les thèmes que vous traitez ? Ou bien est-ce que les mêmes thèmes généraux reviennent de manière régulière en étant ré-interprétés, et si oui, pourquoi (est-ce une volonté artistique d'approfondir au maximum certains sujets) ?

Il n'y a pas tant une évolution dans les thèmes mais dans les processus mis en place. Je vais donner un exemple précis :

Dès le premier fanzine publié en 2015, *Païen*, nous avons essayé de traduire en images un certain lien à la nature. Une nature divinisée, ritualisée, animée.. en somme mystique. Cela prenait la forme de photographies argentiques que nous avons prises, dans les bois, dans l'eau, avec de la cendre, etc. En 2020, cinq ans plus tard, en lien avec les mêmes préoccupations, nous avons publié *Sink-hole*. Cette fois ci, l'ouvrage propose un cut-up du livre *Nyiragongo* d'Haroun Tazieff, extrayant des phrases et des images pour former un roman-photo mystique et érotique, une histoire de sexualité et de volcans. Je dirai que nous développons les mêmes thèmes, mais que notre travail et nos méthodes évoluent.

Et sinon, nous avons l'habitude de revenir sur des projets longtemps après. Par exemple, *Holy Mountain*, avant de prendre sa forme actuelle avec le Musée des Augustins à Toulouse, a été un fanzine lancé en 2016 en 30 exemplaires, très peu diffusé. Nous lançons souvent une piste, un projet, une recherche, et quelques années après, cette piste, ce "brouillon", finit par trouver sa vraie forme.

Vos éditions suivent-elles une sorte de ligne directrice en termes d'esthétique ? Est-ce que le design graphique compte beaucoup pour vous dans votre travail éditorial ?

Nous n'avons jamais nommé ou évoqué une ligne graphique ou esthétique, mais j'imagine qu'elle est formée naturellement par nos goûts respectifs, qui sont très similaires.

En revanche, nous essayons toujours de renouveler notre approche du graphisme pour chaque livre. Je veux dire par là que nous n'avons pas de principes de collections ou de charte. Chaque édition est pensée comme un tout. Au début, nous avons tendance à nous complaire dans des esthétiques confortables pour nous (font gothique, photocopie systématique). Nous avons réussi peu à peu à sortir de ces écueils.

Le design graphique compte énormément, surtout la partie book design. Format, choix du papier, type d'impression : pour nous, chacun de ces choix doit être significatif et opérant pour la narration du projet.

Par ailleurs, ils nous arrivent tous les deux de faire du design graphique pour gagner nos vies, alors c'est très présent dans notre quotidien.

L'une de vos oeuvres "Xerox Archive", est fabriquée à partir de briques de papier issues de fanzines compactés. S'agit-il d'un stock de fanzines PAÏEN (les invendus ?) ou d'autres fanzines ? Comment est née cette œuvre et pourquoi "recycler/récupérer" ces fanzines en installation/sculpture ?

Xerox Archive est tiré d'un projet plus global, en plusieurs étapes, (*Grimmroom*), que nous n'avons jamais terminé, ou en tout cas jamais exposé comme un tout. Ci-dessous une copie de notre texte descriptif...

"*Grimmroom* est un projet au long cours dont le point de départ est un ensemble d'album-photo de l'adolescence d'un des artistes, prises notamment lors de festivals de musique extrême. Véritable réflexion sur l'archive et sa transmutation, *Grimmroom* revêt plusieurs formes au fil des recherches et des expositions. Les images originelles des albums-photos disparaissent de plus en plus au fil des projets, devenant une matière première malléable porteuse de nouveaux récits.

« Teen Samples, A Xerox Archive », 2017

Dans une esthétique similaire à celle des fanzines de métal des années 80-90', *Teens Samples* est une réimpression des albums-photos.

Altérées par la photocopieuse, les images sont imprimées sur papier rouge, citant directement l'esthétique lo-fi des fanzines musicaux. Ce fanzine vient ainsi mettre en exergue l'atmosphère gothique fantasmée par cette bande d'adolescents lors de leur excursions au Hellfest ou dans les pays du nord de l'Europe dans les années 2000.

« Grimmroom », 2019

L'installation mise en place à la Fondation d'entreprise espace écurie pour l'art contemporain à Toulouse s'inscrit dans le cadre de l'exposition *Va dans ta chambre !*. Nous avons décidé de concevoir la chambre d'un jeune metalhead comme on pense un décor de théâtre ; avec tout ce qu'elle peut avoir de fantasme et de scénographie. L'iconographie de la musique extrême, celle du black-death-heavy-drone-stoner-sludge-etc métal est particulièrement prégnante grâce aux quelques t-shirts qui, suspendus au plafond tels des fantômes, évoquent l'univers parodique et maléfique de cette musique. Sur ces vêtements limés par le temps, on peut déceler des logos délibérément cryptés et une imagerie funèbre. Au sol, les feuilles A4 extraites du fanzine désossé *Teen Samples, A Xerox Archive* tapissent le plancher et forment un amas tape-à-l'œil d'images imprimées.

Activée de temps à autre, une machine à fumée vient apporter à cette mise en scène étrangement silencieuse une enveloppe de dramaturgie supplémentaire.

Avec cette chambre surexposée au yeux de tous — en vitrine —, nous interrogeons notre compréhension des codes qui régissent certaines iconographies et la part de cryptage qui existe en chacun de nous.

« Mausolée », 2019, *recherche en cours*

Mausolée est un ensemble de tentatives de transformation des images des albums-photos. Dans un désir de considérer l'image comme une matière première - malléable, transformable et aux potentiels de récits illimités - les impressions A4 étalées au sol dans l'installation *Grimmroom* à la Fondation Ecureuil sont transformées en briques de papier.